

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО ДЕТСТВА

Толибжонова М.

студентка Гулистанского Государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8409183>

Аннотация. Ресурсы, представленные в данной статье, помогают понять психологические особенности детей от года до трёх лет, давая родителям возможность понять психику своего ребёнка и помочь в развитии личности ребёнка.

Ключевые слова: раннее детство, психическое развитие, ведущая деятельность, эмоциональное развитие, кризис 3-х лет

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF EARLY CHILDHOOD

Abstract. The resources presented in this article help to understand the psychological characteristics of children from one to three years old, giving parents the opportunity to understand the psyche of their child and help in the development of the child's personality.

Keywords: early childhood, mental development, leading activity, emotional development, the crisis of three years

Ранний возраст охватывает период от одного года до трёх лет. В этот период у ребёнка развиваются все психофизические процессы. Вовремя правильно начатое воспитание детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития. Следует хорошенько учитывать особенности, свойственные детям этого возрастного периода. В этом возрасте формируется мышление, развивается двигательная сфера, формируется личность.

Что представляет собой ребёнок раннего возраста?

Психологи считают, что первые три года – это самый важный период в развитии ребёнка. В этот период закладывается основание всей будущей жизни. Уверенность в себе, знание, что ты желаем и любим, чувство собственного достоинства, поведение в стрессовых ситуациях – всё это восходит к самому раннему детству, к отношениям малыша с родителями. Этот период имеет решающее значение для формирования личности, важно знать что представляет собой ребёнок этого возраста.

Ведущим видом деятельности в раннем возрасте является предметная деятельность. Термин «ведущая деятельность» был введён в науку Выготским. Общение в этом возрасте становится формой организации предметной деятельности. Внутри предметной деятельности появляются другие виды деятельности, например такие как игра, а так же продуктивный вид деятельности (рисование, лепка, конструирование). Предметная деятельность, в котором в раннем возрасте происходит умственное и техническое развитие ребёнка, имеет несколько линий развития: становление орудийных действий; развитие наглядно-действенного мышления; развитие познавательной активности; формирование целенаправленности действий ребёнка. Поскольку действия с предметами направлены в основном на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка. Цвет в начале раннего детства не имеет особого значения для узнавания предметов. Малыш совершенно одинаково узнаёт окрашенные и неокрашенные изображения, а также изображения, окрашенные в самые необычные цвета (например синее яблоко остаётся синим). Он ориентируется прежде всего на форму, на общий контур

изображений. Это вовсе не значит, что ребёнок не различает цвета. Однако, цвет ещё не стал признаком, характеризующим предмет и не определяет его узнавание.

Этапы формирования таких, закрепленных за предметом-орудием действий, были исследованы П.Я. Гальпериным. Он показал, что **на первой стадии** - целенаправленных проб - ребенок варьирует свои действия исходя не из свойств орудия, которым он хочет достать нужный ему предмет, но из свойств самого этого предмета.

На второй стадии - подстерегания - дети случайно находят в процессе своих попыток эффективный способ действия с орудием и стремятся повторить его.

На третьей стадии, которую Гальперин назвал «стадией навязчивого вмешательства», ребенок активно старается воспроизвести эффективный способ действия с орудием и овладеть им.

Четвертая стадия - объективной регуляции. На этой стадии ребенок открывает способы регулирования и изменения действия исходя из тех объективных условий, в которых его приходится выполнять. Гальперин также доказал, что в том случае, когда взрослый сразу же показывает ребенку, каким образом действовать с предметом, этап проб и ошибок минует, а дети сразу же начинают действовать, начиная со второго этапа.

Психическое развитие. Ощущение, восприятие. Между 14 и 16 месяцами и 2 годами происходит резкое повышение цветоощущения, а после 20-24 мес. Цветоощущение нарастает медленнее. Восприятие является доминирующим в развитии других психических функций. Аффективный характер восприятия приводит к сенсомоторному единству. Развитие происходит в предметной деятельности. Формируется предметное восприятие как центральная познавательная функция. Наблюдается выделение пространственных отношений между предметами. При восприятии ребенок фиксируется на одном качестве, и впоследствии ориентируется на него при узнавании. Восприятие аффективно окрашено и тесно связано с практическим действием. Восприятие – ведущая функция в развитии познавательной сфере ребенка. Восприятие тесно связано с выполняемыми предметными действиями. Восприятие развивается на основе внешнего ориентировочного действия (подбор предметов по форме, величине, цвету).

Эмоциональное развитие первых трёх лет очень неустойчивое. Дети первых трёх лет жизни, реагируют на всё очень бурно, и они очень впечатлительны. Чаще всего в ожидании важного события, например дня рождения, дети не могут уснуть и становятся раздражительными. Отрицательные эмоции у детей, чаще вызывают у них: нарушение режима дня, неправильные воспитательные приемы кормления, укладывания и умывания, недостаточно продолжительное и эмоционально насыщенное общение со взрослым, отсутствие условий для самостоятельной игры, возникновение «экзальтированной» привязанности к какому-либо члену семьи, отсутствие единства требований к ребенку и рассогласование в приемах его воспитания.

Серьёзные успехи ребёнка в предметных действиях, в речевом развитии, в игре и в других сферах его жизнедеятельности, достигнутые в период раннего детства, качественно изменяют всё его поведение. К кону раннего детства стремительно нарастает тенденция к самостоятельности, стремление действовать независимо от взрослых и без них. К концу раннего возраста это находит своё выражение в словах "Я сам", которые являются свидетельством кризиса 3-х лет.

Кризис 3-х лет

Явными симптомами кризиса являются негативизм, упрямство, своеволие, строптивость и пр. Данные симптомы отражают существенные изменения в отношениях ребёнка к близким взрослым и к самому себе. Ребёнок психологически отделяется от близких взрослых, с которыми раньше был неразрывно связан, противопоставляется им во всём. Собственное "Я" ребёнка эмансипируется от взрослых и становится предметом его переживаний. Появляются характерные высказывания: "Я сам", "Я хочу", "Я могу", "Я делаю". Характерно, что именно в этот период многие дети начинают использовать местоимение "Я" (до этого они говорили о себе в третьем лице: "Саша играет", "Катя хочет"). Д.Б.Эльконин определяет новообразование кризиса 3-х лет как личное действие и сознание «Я сам». Но собственное "Я" ребёнка может выделяться и осознаваться только отталкиваясь и противопоставляясь другому "Я", отличному от его собственного. Отделение (и отдаление) себя от взрослого приводит к тому, что ребёнок начинает по-другому видеть и воспринимать взрослого. Раньше ребёнка интересовали прежде всего предметы, он сам был непосредственно поглощён своими предметными действиями и как бы совпадал с ними. Все его аффекты и желания лежали именно в этой сфере. Предметные действия закрывали фигуру взрослого и собственное "Я" ребёнка. В кризисе трёх лет взрослые с их отношением к ребёнку как бы впервые возникают во внутреннем мире детской жизни. Из мира, ограниченного предметами, ребёнок переходит в мир взрослых людей, где его "Я" занимает новое место. Отделившись от взрослого, он вступает с ним в новые отношения.

REFERENCES

1. "Ведущий вид деятельности детей раннего возраста" - Панёва Светлана Валерьевна;
2. "Раннее детство – особый период в развитии ребёнка" – Яковлева Валентина Николаевна;
3. Урунтаева Г.А. Детская психология;
4. Мухина В.С. Детская психология;
5. Нишонова З.Т., Алимова Г.К. Болалар психологияси ва психодиагностикаси